

Reasoning als Erkenntnisinstrument der Geisteswissenschaften Kopräsenz als Proxy mündlicher Kommunikation im frühromantischen Korrespondenznetzwerk

Deicke, Aline

Aline.Deicke@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz;
Philipps-Universität Marburg, Deutschland
ORCID: 0000-0001-7347-7625

Suárez Cronauer, Elena

Elena.SuarezCronauer@adwmainz.de
Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-2008-4139

Semantic Web-Technologien nehmen zunehmend größeren Raum in den Digital Humanities ein. (Alschner und Höppner, 2024; Dörpinghaus, 2022; Hyvonen, 2020; Lei Zeng et al., 2018; Smiraglia und Scharnhorst, 2021; Wagner et al., 2024; Wübbena, 2023)¹ Für die geistes- und kulturwissenschaftliche Forschung ergeben sich hier mehrere Potenziale, von denen bisher vor allem die Verlinkung und Aggregation über Linked Open Data im Vordergrund steht (vgl. z. B. die „LOD-Cloud“²). Die semantische, strukturierte Erfassung von Daten in einem Knowledge Graph eröffnet jedoch auch die Möglichkeit, auf Basis bestehender Informationen Lücken zu schließen, neues Wissen oder Erkenntnisse abzuleiten und diese in maschinenlesbaren Datenstrukturen abzubilden, auch bekannt als *reasoning*.

In der Anwendung auf Knowledge Graphen bezeichnet *Reasoning* einen Prozess „that draws implicit conclusions from explicit information“ (Hogan, 2020). Er basiert damit auf den Prinzipien des Semantic Web „as a language of logic“ (Berners-Lee, 1998) und strebt an, die semantische Logik der zugrundeliegenden Ontologien für die Ergänzung und Erweiterung maschinenlesbaren Wissens in derartigen Graphdatenbanken zu nutzen. Konkret geht es hier beispielsweise um die explizite Identifikation impliziter Verbindungen – die ein Mensch intuitiv verstehen kann, ein Computer jedoch nicht – oder um die Konstruktion

komplexer Abfragen wie im vorliegenden Beispiel. (Liu et al., 2024) Während hier in der Informatik oft Relationen wie Klassenhierarchien oder die Ergänzung unvollständiger Daten im Vordergrund stehen – vor allem in der Kombination von Semantic Web-Technologien und Künstlicher Intelligenz –, bieten sich im „traditional symbolic reasoning“ (Liu et al., 2024) für die Digital Humanities große Chancen, vor dem Hintergrund der wachsenden geisteswissenschaftlichen LOD-Cloud Datenbestände kontrolliert und reflektiert zu verknüpfen, zu ergänzen und zu erweitern.

Tatsächlich wurde diese Methode in den Digital Humanities bisher kaum eingesetzt. Dies liegt wohl an mehreren Faktoren, darunter den spezifischen Charakteristika geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten, aber auch dem weitgegriffenen Erkenntnisinteresse der DH. Bekannterweise betonen u. a. Drucker, Bowker und Gitelman, dass Daten kulturell konstruiert, genommen (*capta*) und nicht gegeben (*data*) sind, und damit die Komplexitäten und Irregularitäten ihrer Ursprungsgegenstände widerspiegeln. (Drucker, 2011; Bowker, 2005; Gitelman, 2013) Unsicherheiten, Vagheiten und Lücken prägen die digitalen Repräsentationen geisteswissenschaftlicher Forschungsobjekte. Bei der Modellierung dieser Faktoren verlagert sich ihre Aushandlung oft auf die Verarbeitungs- bzw. Analyseebene, auf der dann ein Umgang mit den entsprechenden Komplexitäten gefunden werden muss. Damit ergeben sich für ein *reasoning* in geisteswissenschaftlichen Knowledge Graphen zum einen Herausforderungen in der automatisierten Verarbeitung von Daten (Liu et al., 2024), vor allem jedoch in Bezug auf dessen Nachvollziehbarkeit und Erklärbarkeit (Xian et al., 2019; Hyvonen, 2020).

Ein *reasoning* im informatischen Sinne scheint daher im Kontext geistes- und kulturwissenschaftlicher Daten nur bedingt möglich zu sein. Allerdings eröffnen sich durch die Formalisierung epistemischer Logiken und Prämissen, die sich in *reasoning*-Prozessen abspielt, große Potenziale für eine Verbindung fachdisziplinärer Argumentationsmuster mit der algorithmischen Verarbeitung und Analyse digitaler Objekte. Hier kommt den zugrundeliegenden Skripten eine tragende Rolle für die Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit sowie für eine Kontextualisierung und kritische Reflexion direkt im Programmcode zu; das Skript, in dem das *reasoning* angelegt wird, wird somit selbst zum Erkenntnisraum und wesentlicher Bestandteil und Voraussetzung geisteswissenschaftlicher Interpretationsansätze.

Der Beitrag erprobt dieses Potenzial semantischen *reasonings* anhand eines Beispiels aus der digitalen Briefforschung. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Synthese von kommentiertem Code in Form eines *jupyter notebooks* und wissenschaftlicher Prosa, durch die die computationale Verarbeitung direkt mit der fachdisziplinären Auswertung und Interpretation zusammengebracht wird.

Material und Fallstudie

Die Fallstudie basiert auf Daten aus dem DFG-Projekt ‘‘Korrespondenzen der Frühromantik. Edition – Annotation – Netzwerkforschung’’.³ Das Projekt erfasst und erforscht Korrespondenzen der Berliner und Jenaer Frühromantik (1790–1802), zu der es beispielsweise die Brüder August Wilhelm und Friedrich von Schlegel, ihre Ehefrauen Caroline von Schelling und Dorothea von Schlegel, die Philosophen Friedrich Schleiermacher und Johann Fichte oder andere romantische Schriftsteller wie die Geschwister Tieck-Bernhardi zählt. Das Projekt nimmt damit nicht die Korrespondenz einer Einzelperson, sondern einer Gruppierung in den Blick und ermöglicht so Einblicke in die Bedeutung des Briefes für die Identitätsbildung der romantischen Gruppe (vgl. Bamberg, 2020). Diesen und weiteren Fragen geht das Projekt u. a. mittels Methoden der historischen Netzwerkforschung nach.

Um diese Analysen zu ermöglichen, wird ein Knowledge Graph aufgebaut, der auf einer projektspezifischen Ontologie (Deicke et al., 2024) basiert. Er enthält die oben beschriebenen Briefdaten mit Kopf- und Registerdaten, und ist durch Daten aus dem Semantic Web angereichert, z.B. Normdatensätze der GND, um Informationen wie Verwandtschaftsverhältnisse und Geschlecht abzubilden. Der Knowledge Graph ist als neo4j-Graphdatenbank implementiert, die aktiv als Instrument zur Auswertung der Daten und für den Export zur Weiternutzung in Python oder Netzwerkanalysesoftware genutzt wird. Auch das hier beschriebene *reasoning* findet in diesem Graphen statt, dessen *labeled property graph*-Modell, in dem Attribute auf Knoten und Kanten gelegt werden können, eine einfache und effiziente Formulierung von Abfragen erlaubt. Eine anschließende Serialisierung im RDF-Format zur Verbesserung der Interoperabilität und Nachnutzbarkeit der Daten ist in Vorbereitung.

In der Anreicherung der Daten mit Linked Open Data verfolgt das Vorhaben bereits einfache Strategien des *reasoning*: Die aus der GND abgerufenen Verwandtschaftsbeziehungen werden normalisiert, harmonisiert und in einer *graph completion*-Routine vervollständigt (vgl. Suárez Cronauer und Deicke, eingereicht). Diesem recht klassischen Fall eines informatischen deduktiven *reasonings* fügt das Vorhaben in einem nächsten Schritt einen weitergehenden *query-based reasoning*-Ansatz hinzu. Dabei geht es um eine klassische Fragestellung der digitalen Briefforschung, nämlich die Annahme, dass Briefe nur einer von mehreren Kommunikationskanälen der Korrespondent*innen historischer Briefe waren. Wissensaustausch im Brief wurde also stets auch von mündlichen Gesprächen ergänzt; in der Frühromantik sticht hier beispielsweise das Phänomen der Salons hervor, die als Orte des intellektuellen Austauschs fungierten und in der Regel von Frauen organisiert wurden (Scholz, 1999; Wilhelmy-Dollinger, 1989; Heyden-Rynsch, 1997). Damit sind die Diskussionen, die in diesem Kontext stattfanden, nicht nur für ein tieferes Verständnis der literarischen oder philosophischen Netzwerke wichtig,

sondern eröffnen auch Einblicke in weibliche Einfluss- und Handlungspotenziale im Sinne eines geisteswissenschaftlichen *data feminism* (D’Ignazio und Klein, 2020).

Informationen über die Salons liegen zwar vor, können allerdings als lückenhaft gelten. Zudem waren sie nicht die einzigen Gelegenheiten, zu denen es zu verbalem Austausch kam – Mitglieder der frühromantischen Gruppe lebten regelmäßig am selben Ort. Zu diesen Gelegenheiten persönlichen Austauschs liegen zwar qualitative Beschreibungen vor, die gleichwohl nur aufwendig maschinell zu erfassen sind.

An dieser Stelle setzt die hier beschriebene Fallstudie für *reasoning* im KFR-Projekt an. Es nimmt Briefe als *proxy* physischer Anwesenheit an einem bestimmten Ort – dem Schreib- bzw. Absendeort des Briefes – zu einer bestimmten Zeit – dem Schreib- bzw. Sendezeitpunkt – an. Schickten nun zwei Personen vom selben Ort zum selben Zeitpunkt einen Brief ab, wird davon ausgegangen, dass sie sich zur selben Zeit in derselben Stadt aufhielten. Aus dieser Schlussfolgerung ergibt sich das Potenzial eines persönlichen Kontakts und Austauschs, allerdings nicht die Gewissheit eines solchen, an das weitere Forschungen anschließen können.

Methode

Die Herausforderungen in der Schlussfolgerung und Interpretation einer Ableitung mündlicher von schriftlicher Kommunikation erfordern eine sorgfältige Dokumentation des *reasoning*-Prozesses, die auch eine kritische Reflexion der zugrundeliegenden Datenstrukturen enthält und die eingesetzten Algorithmen und Abfragen transparent macht. Das Projekt begegnet dieser Anforderung, indem wesentliche Teile der geisteswissenschaftlichen epistemischen Prozesse in die Produktion von Code ausgelagert werden, der Prämissen in formalisierten Strukturen festhält und logisch aufeinander aufbaut. Die Publikation in einem *jupyter notebook* ermöglicht zudem die gleichzeitige textuelle Dokumentation der durchgeführten Schritte. Das Notebook, das diese Einreichung begleitet, ist auf Zenodo veröffentlicht⁴ und detailliert den Prozess, der hier zusammengefasst werden soll.

Die *reasoning*-Routine besteht im Wesentlichen aus zwei Schritten: Ein Subcorpus wird aus dem Gesamtdatenbestand gefiltert (Abb. 1), aus dem anschließend eine ‘present_at’- und eine ‘co-presence’-Relation als zwei aufeinander aufbauende Beziehungen abgeleitet werden.

Abb. 1: Flowchart der Entscheidungen zur Erstellung des Subcorpus aus dem Gesamtdatenbestand. Erstellt mit draw.io.

Im ersten Schritt werden zunächst alle Briefe ausgeschlossen, die editorisch erschlossen sind und damit keine exakte Datierung aufweisen, ebenso wie solche, für die kein oder mehrere Absendeorte verzeichnet sind. Anschließend werden Briefe nach der Art ihrer Datumsangabe in Typ a) tagesgenaue Datierung, Typ b) exakte Datierung auf eine Zeitspanne oder Typ c) unsichere Datierung auf eine Zeitspanne kategorisiert (Attribut "date_type"). Datierungen, die unsicherer sind als eine Zeitspanne von einer Woche, werden nicht berücksichtigt, um die Prämisse des *reasoning* nicht *ad absurdum* zu führen.

Relevant ist vor allem der Umgang mit unsicheren Datierungen. Der Modellierung von Unsicherheiten in Graphen (Kuczera et al., 2016) wird sich hier über die Zuweisung eines *confidence value* basierend auf dem "date_type" angelehnt. Dieser Wert belegt die Verlässlichkeit einer Datumsangabe mit einem numerischen Wert. Die Angabe stellt allerdings nicht das Ergebnis einer mathematischen Wahrscheinlichkeitsrechnung dar, sondern eine qualitative Annäherung darstellt, deren numerischer Wert Berechnungen im weiteren Verlauf des *reasoning*-Prozesses erlaubt. Er zeigt die chronologische Schärfe der Argumentationskette an, darf also nicht als Wahrscheinlichkeit eines persönlichen Treffens gewertet werden.

Diese Filterprozesse und ihre Dokumentation im Notebook stellen somit wichtige Schritte der argumentativen

und interpretativen Kette dar. In ihrer Gesamtheit erlauben sie, Rückschlüsse auf den Datenbestand zu ziehen und die gleichzeitig Orientierung vor dem Hintergrund der Lückenhaftigkeit und Subjektivität der Briefquellen geben.

Ergebnisse

Insgesamt konnten aus dem Subcorpus von 3.931 *sending-actions* 3.129 'present_at'- und 1.073 'co_presence'-Relationen zwischen 83 Personen an 22 Orten abgeleitet werden. Von diesen basiert ein Großteil, namentlich 992 Relationen, auf exakten Datierungsangaben und kann damit als relativ verlässlich eingestuft werden. Durch die maschinenlesbare Integration dieser Relationen in den Knowledge Graphen werden sie sichtbar, abfragbar, und schließlich analysierbar. Eine erste Netzwerkvisualisierung (Abb. 2) zeigt die Kopräsenzen der frühromantischen Korrespondenzpartner. Farblich hervorgehoben sind die Anwesenheiten in den fünf Städten, in denen am häufigsten Präsenzen verzeichnet sind. Deutlich zeigt sich die Verschränkung eines Berliner und eines Jenaer Clusters, verbunden mit einer Gruppe, die den sogenannten Grüninger Kreis als rege Korrespondenzpartnerinnen von Novalis abbildet (vgl. Al-Taie, 2023). Eine weitere Komponente deutet auf in Hannover wohnhafte Mitglieder der Familie Schlegel hin.

Abb. 2: Netzwerk von Kopräsenz-Relationen frühromantischer Korrespondent*innen. Knotengröße/-farbe: ungewichtetes degree. Kantenbreite: Häufigkeit der Kopräsenz. Kantenfarbe: rot – Berlin, grün – Dresden, orange – Grüningen (Greußen), violett – Hannover, blau – Jena, grau – weitere Orte. Kantenform: gerade Linie – exact date und exact date, gestrichelt – exact date und exact timespan, gepunktet: exact date und vague timespan. Layout: Stress minimization mit overlap removal. Erstellt mit Visone.

Aus dieser Datenbasis sind nun weiterführende Auswertungen möglich, die beispielsweise nach dem Verhältnis von Kopräsenz und Korrespondenz fragen, sowohl im posi-

tiven – wer schreibt sich Briefe und wie viele, obwohl beide Korrespondenzpartner*innen am selben Ort sind? – als auch im negativen: Wer schreibt, ist aber nie am selben Ort? Wer ist am selben Ort, schreibt aber nicht oder nur wenig, möglicherweise, weil Kommunikation rein mündlich vonstatten geht? Als weitere Variable kann nun auch die Datierung der Relationen, also die Dynamik der Netzwerke und damit die Entwicklung von Kopräsenz und Korrespondenz über den Untersuchungszeitraum hinweg in den Fokus gerückt werden. Weiterhin lenkt die Kombination mit den annotierten Inhalten der Briefe, z. B. erwähnten Personen, die Aufmerksamkeit auf die Signifikanz von Beziehungsgestaltung in Briefen jenseits von Sende- und Empfangsprozessen.

Es muss dabei allerdings stets beachtet werden, dass die durch das *reasoning* abgeleiteten Verbindungen nur das Potenzial eines Kontakts, also einer Begegnung oder eines Gesprächs, aufzeigen. Während in dem Datenbestand der frühromantischen Korrespondenzen eine solche Schlussfolgerung naheliegt, ist dies nicht mehr der Fall, wenn mehrere, möglicherweise nicht thematisch verbundene Briefwechsel aggregiert und ausgewertet werden sollten. Daher ist angeraten, die oben exemplarisch diskutierte Analyse durch weitere Kontextinformationen, z. B. aus den Korrespondenzen selbst, zu ergänzen. Beispielsweise kann aus den Daten selbst extrahiert werden, ob die betreffenden Personen zum Zeitpunkt der Kopräsenz bereits Briefe ausgetauscht haben oder dies noch tun werden. Allerdings könnten hier Verbindungen übersehen werden, bei denen die beiden Beteiligten nur verbal kommuniziert haben. Eine andere Möglichkeit ist es daher, Briefwechsel mit gleichen Dritten als Anzeiger für die Zugehörigkeit zum selben Korrespondenzkreis zu analysieren. Bei all diesen Kontextualisierungen können Variablen wie Anzahl, Frequenz oder Reziprozität der Korrespondenzbeziehungen berücksichtigt werden, um die Wahrscheinlichkeit persönlicher Begegnungen einzuschätzen, die dann als Ausgangspunkt für eine tiefergehende Analyse dienen können.

Schließlich kann auch der *reasoning*-Prozess selbst weiterentwickelt werden. So kann die Anzahl der ausgetauschten Briefe, sowohl vor als auch nach dem Zeitpunkt der gleichzeitigen Präsenz, dazu dienen, die Wahrscheinlichkeit des mündlichen Austauschs weiter zu differenzieren. Darüber hinaus werden im Projekt auch semantische Statements als sogenannte Konnexionen annotiert (Suárez Cronauer et al., 2023)⁵, deren Thema u. a. Begegnung bzw. Nicht-Begegnung ist, und die weiter in die *reasoning*-Routine integriert werden können. Hierbei ist zu beachten, dass mit der Komplexität des *reasoning* auch der Interpretationsraum, den die verschiedenen Variablen eröffnen, anwächst und damit vermehrt Unklarheiten in der Deutung entstehen können.

So weist der Ansatz auch deutliche Limitationen auf. Beispielsweise können Konversationspartner*innen, die nicht auch als Korrespondent*innen im Datenbestand auftreten, im *reasoning* nicht mit einbezogen werden. Die Begründung auf dem mehr oder weniger exakt datierten Brief bedeutet zudem, dass Überlieferungslücken exponentiell auf die Ergebnisse des Prozesses einwirken. Somit “verwäs-

sert” sich die Aussagekraft der abgeleiteten Relationen mit steigenden Unsicherheiten im Quellenmaterial. Es muss sorgsam geprüft werden, welche Schlussfolgerungen aus geisteswissenschaftlicher Perspektive noch als valide und welche als zu spekulativ gewertet werden müssen. Insbesondere für eine mögliche Einbeziehung der “Konnexionen” stellt sich die Frage, wie repräsentativ Ergebnisse einer solch forschungsgeleiteten Datenarbeit für eine generalisierte Operationalisierung von Relationen noch sein können. (vgl. auch Jacke, 2025)

Fazit

Beim query-basierten *reasoning* in Wissensgraphen der Geistes- und Kulturwissenschaften beginnt der Erkenntnisprozess bereits in der Produktion von Code in Form der Formulierung und Formalisierung von Prämissen und argumentativen Konstrukten, sei es zu Integration und Ausschluss von Daten, sei es zu den Algorithmen und Abfragen des *reasoning* selbst. In den algorithmischen Strukturen spiegeln und konkretisieren sich somit die diskursiven Narrative, die sich auch sonst in wissenschaftlicher Prosa wiederfinden. Damit stellt der zugrundeliegenden Code nicht nur eine sinnvolle Ergänzung, sondern einen essentiellen Teil der Argumentationskette und des wissenschaftlichen Outputs dar, der für die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit des Forschungsprozesses unerlässlich ist. Zudem ermöglicht die textuelle Dokumentation und Kontextualisierung der Codestrukturen eine Formalisierung digital geisteswissenschaftlicher Forschungslogiken, die auch für nicht-technische Expertinnen transparent bleibt.

Fußnoten

1. Vgl. auch Initiativen der NFDI-Konsortien, so die Knowledge Graphen von NFDI4Culture (<https://nfdi4culture.de/services/details/culture-knowledge-graph.html>), NFDI4Objects (<https://www.nfdi4objects.net/portal/services/nfdi4objects-graph/>) und NFDI4Memory (<https://nfdi.fiz-karlsruhe.de/4memory/>); alle zugegriffen: 25. Juli 2025).
2. <https://lod-cloud.net/> (zugegriffen: 25. Juli 2025).
3. <https://briefe-der-romantik.de/> (zugegriffen: 25. Juli 2025).
4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18298597>.
5. Für eine aktualisierte Liste der verwendeten Illokutionen und Propositionen vgl. https://briefe-der-romantik.de/files/pdf/Propositionen_reduzierter_Satz.pdf und https://briefe-der-romantik.de/files/pdf/Illokutionen_reduzierter_Satz.pdf.

Bibliographie

- Alschner, Stefan und Stefan Höppner.** 2024. „Goethes »Farbenlehre« als Netzwerk. Vom Werkkomplex zum Knowledge Graph“. In *Sammlung und Netz. Theoretische und Praxeologische Implikationen*, hg. von Jörn Münkner, Maximilian Görmar und Joëlle Weis. Kulturen des Sammelns. Akteure, Objekte, Medien 6. Göttingen: Wallstein. <https://doi.org/10.15499/kds-006-008>.
- Al-Taie, Yvonne.** 2023. „Der Brief als soziales Medium. Körperlichkeit, gegenwärtiges Erleben und epistolare Vermittlung in den Briefen des Grüninger Kreises an Novalis“. *literatur für leser:innen* 44 (2021) (2): 141–59. http://blog.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/literatur-fuer-leser-innen/files/2023/12/LFL020221_Beitrag_Al-Taie.pdf (zugegriffen: 30. Juli 2025).
- Bamberg, Claudia.** 2020. „Das Briefnetzwerk der Jenaer Frühromantik“. In *Handbuch Brief: Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart*, hg. von Marie Isabel Matthews-Schlinzig, Gesa Steinbrink, Jörg Schuster und Jochen Strobel. Berlin: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110376531-082>.
- Berners-Lee, Tim.** 1998. „The Semantic Web as a language of logic“. In: *Design Issues. Architectural and philosophical points* (Blog). <https://www.w3.org/DesignIssues/Logic.html> (zugegriffen: 09.12.2025).
- Bowker, Geoffrey C.** 2005. *Memory Practices in the Sciences*. Inside Technology. Cambridge: MIT Press.
- Deicke, Aline, Clara Seibold und Elena Suárez Cronauer.** 2024. „Correspondence and Epistolary Research Ontology“. OWL-Ontology. Version 1.0.0. <https://lod.academy/https://lod.academy/cer/vocab/ontology/> (zugegriffen: 30. Juli 2025).
- D’Ignazio, Catherine und Lauren F. Klein.** 2020. *Data Feminism*. Cambridge: MIT Press. <https://datafeminism.mitpress.mit.edu/>.
- Dörpinghaus, Jens.** 2022. „Wissensgraphen: Interdisziplinäre Perspektiven für Linked Data in den Geistes- und Sozialwissenschaften“. *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften* 7. https://doi.org/10.17175/2022_011.
- Drucker, Johanna.** 2011. „Humanities Approaches to Graphical Display“. *Digital Humanities Quarterly* 5 (1). <http://digitalhumanities.org/dhq/vol/5/1/000091/000091.html> (zugegriffen: 30. Juli 2025).
- Gitelman, Lisa, Hrsg.** 2013. „Raw Data“ Is an Oxymoron. Infrastructures Series. Cambridge: MIT Press.
- Heyden-Rynsch, Verena von der.** 1997. *Europäische Salons: Höhepunkte einer versunkenen weiblichen Kultur*. 3. Auflage. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Hogan, Aidan.** 2020. *The Web of Data*. Cham: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-51580-5>
- Hyvonen, Eero.** 2020. „Using the Semantic Web in Digital Humanities: Shift from Data Publishing to Data-analysis and Serendipitous Knowledge Discovery“. *Semantic Web Journal* 11 (1): 187–93. <https://doi.org/10.3233/SW-190386>.
- Jacke, Janina.** 2025. „Operationalization and Interpretation Dependence in Computational Literary Studies“. *Journal of Computational Literary Studies* 4 (1): 1. <https://doi.org/10.48694/jcls.3959>.
- Kuczera, Andreas, Thorsten Wübbena und Thomas Kollatz, Hrsg.** 2016. *Die Modellierung des Zweifels – Schlüsselideen und -konzepte zur graphbasierten Modellierung von Unsicherheiten*. Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften, Sonderband 4. Wolfenbüttel: Forschungsverbund Marbach Weimar Wolfenbüttel. <https://doi.org/10.17175/sb004>.
- Lei Zeng, Marcia, Marcia Lei Zeng und Sophy Shu-Jiun Chen.** 2018. „Knowledge Organization and Cultural Heritage in the Semantic Web – A Review of a Conference and a Special Journal Issue of J LIS“. *Digital Humanities Quarterly* 12 (1). <https://dhq.digitalhumanities.org/vol/12/1/000370/000370.html> (zugegriffen: 30. Juli 2025).
- Liu, Lihui, Zihao Wang, Jiaxin Bai, Yangqiu Song und Hanghang Tong.** 2024. *New Frontiers of Knowledge Graph Reasoning: Recent Advances and Future Trends*. Mai 13, 1294–97. <https://doi.org/10.1145/3589335.3641254>.
- Liu, Lihui, Zihao Wang, Jiaxin Bai, Yangqiu Song und Hanghang Tong.** 2024. „New Frontiers of Knowledge Graph Reasoning: Recent Advances and Future Trends“. *WWW ’24: Companion Proceedings of the ACM Web Conference 2024*, 1294–97. <https://doi.org/10.1145/3589335.3641254>.
- Scholz, Hannelore.** 1999. „Der romantische Salon in Deutschland“. In *Frauen Literatur Geschichte: Schreibende Frauen vom Mittelalter bis zur Gegenwart*, 2. Auflage, hg. von Hiltrud Gnüg und Renate Möhrmann. Stuttgart: J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-03218-8_5.
- Smiraglia, Richard P. und Andrea Scharnhorst, Hrsg.** 2021. *Linking Knowledge: Linked Open Data for Knowledge Organization and Visualization*. Baden-Baden: Ergon – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft. <https://doi.org/10.5771/9783956506611>.
- Suárez Cronauer, Elena und Aline Deicke.** Eingereicht. „Reading between the letters. Exploring biases, gaps, and context in historical correspondence data“. Eingereicht bei *Digital Humanities Quarterly*.
- Suárez Cronauer, Elena, Laura Fath, Aline Deicke, Jochen Strobel, Sandra Weyand und Thomas Burch.** 2023. „Korrespondenzen der Frühromantik: Kontrollierte Vokabulare zur Analyse von Kommunikation und Wissenstransfer für das Semantic Web“. In *DHd2023: Open Humanities, Open Culture*, hg. von Peer Trilcke, Anna Busch und Patrick Helling. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7715506>.
- Wagner, Sarah, Diana Stört und Meike Knittel.** 2024. „Die Berliner Kunstammer als Wissensgraph. Quellengestützte Erschließung von Sammlungs- und Objektinformationen mit Semantic Web Technologien“. In *Sammlung und Netz. Theoretische und Praxeologische*

Implikationen, hg. von Jörn Münkner, Maximilian Görmar und Joëlle Weis. Kulturen des Sammelns. Akteure, Objekte, Medien 6. Göttingen: Wallstein. <https://doi.org/10.15499/kds-006-006>.

Wilhelmy-Dollinger, Petra. 1989. *Der Berliner Salon im 19. Jahrhundert (1780 - 1914)*. Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin 73. Berlin: De Gruyter.

Wübbena, Thorsten. 2023. „Algorithmus statt Denkmälerkenntnis? Überlegungen zur Wissensrepräsentation im Knowledge Graph“. In *Wissen ordnen und entgrenzen? vom analogen zum digitalen Europa?* Hg. von Joachim Berger und Thorsten Wübbena. Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz Beihefte 141. Vandenhoeck & Ruprecht. <https://doi.org/10.13109/9783666302312.133> .

Xian, Yikun, Zuohui Fu, S. Muthukrishnan, Gerard De Melo, and Yongfeng Zhang. 2019. „Reinforcement Knowledge Graph Reasoning for Explainable Recommendation“. *SIGIR'19: Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 285–94. <https://doi.org/10.1145/3331184.3331203>.